

İMAN CƏFƏROV
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Naxçıvan Dövlət Universiteti
altay1999@yahoo.com

**“MOLLA NƏSRƏDDİN” JURNALI “TƏRCÜMAN” QƏZETİN
25 İLLİYİ HAQQINDA**

Açar sözlər: Tərcüman, Milli bayram, Baxçasaray.

Ключевые слова: Терджуман, Национальный праздник, Бахчисарая

Key word: Tarjuman, National holiday, Bakhchasaray.

1908-ci ildə “Tərcüman”ın nəşrə başlamasının 25 illiyi ilə əlaqədar “Molla Nəsrəddin”də iki çox ciddi yazının çap olunduğunu izləyirik. Hər iki yazı bir daha sübut edir ki, Cəlil Məmmədquluzadə türk-müsəlman dünyasının inkişafında mətbuatın rolu məsələsinə xüsusi önəm vermiş, bu sahədə çalışan qələm sahiblərinin xidmətlərini son dərəcədə yüksək qiymətləndirmişdir. Qəzet və jurnal sahiblərinin millətin tərəqqisi yolunda saysız-hesabsız zəhmətlərə qatlaşmaları Sabir şeirində tipin dili ilə aşağıdakı şəkildə “təhmətləndirilir”:

Təhmət edir qəzetçilər
Məhşəri-nasi bir belə...
Özlərinin inan ki yox
Fəhmü zəkası bir belə...

Madər-elmə söylənir
Məryəmə söylənən tühəm.
Elmin anası bir belə...
Cəhlin atası bir belə... (1, s. 142)

Ciddi anlamda Mirzə Ələkbər Sabirin bu şeirini Cəlil Məmmədquluzadənin “Tərcüman” başlıqlı yazısının ön sözü də adlandırmaq mümkündür. Maraqlıdır ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalının 27 yanvar 1908-ci il tarixli 4-cü sayında oxuculara təqdim olunmuş “Tərcüman” sərəlvhəli məqalə müəllifin tərəddüdünün ifadəsi ilə başlayır və qoca Molla Nəsrəddinin özünə ünvanladığı “Bilmirəm, yazım ya yox!?” sualı əslində söz açılan proseslərin müəyyən qədər ziddiyyətli xarakter almasından xəbər verməkdədir. Daha doğrusu, Cəlil Məmmədquluzadə qəti şəkildə bu fikirdədir ki, 25 il türk-müsəlman dünyasının tərəqqisi naminə çalışan “Tərcüman”çıların fədakarlıqları cəmiyyət üzvlərinin real mənəvi tələbatları fonunda əhəmiyyətsiz görünür. Əlbəttə, XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində İsmayıl bəy Qasıralı və “Tərcüman” müəlliflərinin modern düşüncə və həyat naminə apardıqları mücadilə danılmaz olduğu kimi, ruslaşdırma siyasətinin prinsiplərinə uyğun surətdə yaşamağa məhkum edilmiş müsəlman türklərin inkişafa biganə şəkildə ömür sürməyə alışmaları da inkaredilməzdir. Bu səbəbdən imzasız çap olunmuş “Tərcüman” məqaləsində müəllifin tərəddüdü düşüncələr burulğanında qalması yaşanılan həyatın gerçək mənzərəsinə tamamilə uyğundur, əksliklərin Molla Nəs-

rəddin üslubunda təqdimindən ibarətdir. Budur, Molla Nəsrəddin əvvəlcə “Tərcüman”ın 25 illik fəaliyyətini ümumi şəkildə yada salır, bununla bərabər təfəkkürlərin ətalət girdabında uyuduğu zaman və məkan şəraitində fikir aydınlarının qələm vasitəsilə apardıqları mücadiləyə dəyər verilmədiyini də diqqətə çəkir: “Tərcüman” qəzetəsinin iyirmi beş illiyi tamam oldu. Yəni tamam iyirmi beş ildir ki, məşhur ədibimiz İsmayıl bəy Qasprinski qələm vurur.

Çox üzr istəyirəm oxuculardan ki, heç kəsə lazım olmayan sözləri burada yazıb xalqa başağrısı verirəm. İyirmi beş ildir ki, İsmayıl bəy Kırım vilayətinin Bağçasaray şəhərində oturub yazır, yazır, yazır.

Mən elə bilirdim ki, iyirmi beş il tamam olandan sonra dəxi dəftəri büküb gedəcək alışı-verişə.

...Amma “Tərcüman” genə çıxır və irəlikindən dəxi gözəl çıxır. Əgər elə bu gün İsmayıl bəy qəzetini bağlasa, heç kəs gərək buna təəccüb eləməyə”. (2, s. 33)

Bəli, “Tərcüman” məqaləsi İsmayıl bəy Qasprının mətbuat sahəsində 25 illik fədakarlığını nəzər nöqtəsinə çəkməklə başlayır və böyük Mirzə Cəlil öz Bağçasaraylı həmkarının əzmkarlığına və fədakarlığına, amal və əqidəsində dönməzliyinə heyrətini gizlədə bilmir. Cəlil Məmmədquluzadənin fikrincə, İsmayıl bəy Qasprının 25 il nəticəsiz fədakarlığından daha təəccüblüsü müsəlman qardaşların ətalətə, cəhalətə, geriliyə, köhnəliyə bağlılığıdır.

“Tərcüman” məqaləsində İsmayıl bəy Qasprının tərəfindən nəşr etdirilən qəzetin türk-müsəlman şəhərlərində yayılması vurğulanmaqla bərabər, din qardaşlarının bu mətbu orqan səhifələrində yeni düşüncə və həyatla bağlı çağırışlara biganəliyi də bir daha yada salınır. Oxucu qəti şəkildə yəqinləşdirir ki, cəhalətin, xurafatın hüdudları sonsuz, ətalətin əhatəsi nəhayətsiz, elmsizliyin gətirdiyi bələlərin saysız-hesabsız olduğu bir mühitdə islam dünyasının İsmayıl bəy Qasprının kimi mücahidlərə böyük ehtiyacı vardır. Qoca Molla Nəsrəddin oxucunu da tərəddüddə saxlamamaq üçün ilkin növbədə Naxçıvanı nümunə göstərərək yazır: “İyirmi beş ildir ki, “Tərcüman” deyir: Müsəlman qardaşlar, məktəb açın, amma indi bu saat Naxçıvan küçələrinin divarlarında bir belə elan vurulub:

Elan: Cəmi müsəlman qardaşlara elan olunur ki, bu il Naxçıvanda məşhur tatabaxan, duayazan və cadu eləyən molla molla ağanın təhti-nəzarətində “Kərimə” adında Adəm əsrindən qalma üsul ilə bir məktəb açılıb.

İnsaf əhli görür ki, “Tərcüman” qəzetəsi naxçıvanlılara heç lazım deyil imiş və bu iyirmi beş ilin müddətində heç lazım olmayıb.” (2, s. 33)

“Tərcüman” məqaləsində İsmayıl bəy Qasprının tərəfindən yeni üsullu məktəblərlə bağlı aparılan mücadilənin nəzər nöqtəsinə çəkilməsi, bununla bərabər, Naxçıvanda köhnə məktəblərə rəğbətənin hökm sürməsi ilə əlaqədar məlumatların yer alması deməyə əsas verir ki, Cəlil Məmmədquluzadə bütün Şərq dünyasının dərdlərinə biganə qalmadığı kimi, doğma vətəni Naxçıvanın tərəqqisi haqqında da daim düşünmüş, bu müqəddəs yurdda məktəbdarlıq hərəkatını yaxından izləmiş, təlim-tərbiyə sahəsində hər hansı bir geriləməni ürək ağrısı ilə qələmə almışdır. Məsələn, məcmuənin 16 iyun 1906-cı il tarixli 11-ci sayında Naxçıvanla əlaqəli iki cümlədən ibarət xəbər bölgədə təhsilin vəziyyətini, daha doğrusu, bu sahədəki mühafizəkarlığı, müəllimlərin köhnəliyə meyilliyini son dərəcədə yığcam, eyni zamanda problemlə bağlı düşünməyə təhrikedəcək səviyyədə canlandırmaqdadır. “Qafqaz xəbərləri” başlığı altında çap olunmuş həmin informasiyada bir fərd kimi konkret

günahkar yoxdur. Digər tərəfdən, xəbər in ifadə üslubu deməyə əsas verir ki, müxbirin təqsirləndirdiyi bütövlüklə proseslərə biganə qalan, bu zəmində mühafizəkar qüvvələrin daha radfikalcasına fəaliyyət göstərmələri üçün imkan yaradan Naxçıvan əhalisidir: “Naxçıvan müsəlman məktəbinin sabiq müəlliminin vəfat etməsinə cəhət üsuli-cədidi boşlayıb genə üsuli-qədimi yerləşdirmək xəyalındadır. Belə ki, 60 döşək, 40 ədəd heyva çubuğu, 2 ədəd falaqqa, bir dəstə qəmiş qələm və bir şüşə mazi-dən qayrılmış mürəkkəb Təbrizə zakaz verilmiş və minbəd hər kəs üsuli-cədid adı versə, borclu olsun Axundovun evinə gündə beş-altı qab su daşısın.” (3, s. 99)

Məlumdur ki, XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda yaşayan tərəqqipərvər ziyalıların, o cümlədən Məhəmməd Tağı Sidqinin ciddi səyləri nəticəsində bölgədə yeni üsullu məktəb hərəkatı vüsət almış, bu sahədə nəzərəcarpacaq uğurlar əldə edilmişdir. Əlbəttə, digər regionlarda olduğu kimi, Naxçıvanda da cədidçilərin fəaliyyəti birmənalı qarşılanmamış, yuxarıların, yəni hökumət məmurlarının, eləcə də aşağıların, daha doğrusu, cəmiyyətdaxili hər cür mühafizəkar qüvvələrin birliyi ilə leqal və ya qeyri-leqal formada biliklərin yeni üsulla mənimsədilməsi işinə maneəçiliklər törədilmişdir. Prinsip etibarilə Məhəmməd Tağı Sidqinin müəlimi olduğu yeni üsullu məktəb Naxçıvanın bütün mədəni həyatını yeniləşdirsə də, istər Sidqin həyatının son illərində, istərsə də bu görkəmli pedaqoqun ölümündən sonra “Məktəbi-Tərbiyə” öz tarixinin tənəzzül mərhələsini yaşamışdır. Haqqında söz açılan prosesləri ətraflı şəkildə təhlil edən Əziz Şərif özünün “Molla Nəsrəddin” necə yarandı” kitabında 1897-ci ildən sonra “Məktəbi-Tərbiyə”də Məhəmməd Tağı Sidqinin müdirlikdən müəllimlikə keçirilməsi və onun yerinə Mirzə Ələkbər Süleymanovun təyin edilməsi məsələsinə də toxunmuşdur. “Məktəbi-Tərbiyə”nin vəziyyəti ilə bağlı Əziz Şərifin “Kavkazskoye utro” qəzetində dərc edilmiş məqalədən seşdiy məqamlar Naxçıvan məktəbdarlarının qarşılaşdıqları çətinlikləri əks etdirmək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Məqalədəki, “Məktəb işləri idarəsinin bizim məktəbin taleyinə bəslədikləri bu kimi münasibətlərin səbəbi qətiyyənlə bizə məlum deyildir” cümləsindən məlum olur ki, müəllif birbaşa prosesləri yaşayan şəxsdir və bir maarifpərvər ziyalı olaraq məktəb hərəkatının tənəzzülünə laqeyd qala bilmir: “Naxçıvandakı rus-tatar məktəbi, doğrudan da, ağılamalı vəziyyətdədir. Nə qədər ki, bu məktəbin əsasını qoymuş olan məşhur pedaqoq Sidqi sağ idi və məktəbin təlim-tərbiyə işlərinə rəhbərlik edirdi, bu məktəb, şübhəsiz, fayda verirdi. Elə ki, məktəbin taleyi müəllim Süleymanovun əlinə keçdi, məktəb ilbəl geri getməyə başladı. Məktəb rəisliyinə edilən müraciət və xahişlərin heç biri bu bədbəxtliyə kömək edə bilmədi və məktəbin müdiri, müəllim cənab Süleymanov indi də işə əngəl törədir.” (4, 1986, s. 175)

“Kavkazskoye utro” qəzetində dərc edilən məqalədən alınmış bu cümlələr deməyə əsas verir ki, böyük Mirzə Cəlilin “Tərcüman” yazısında ilk növbədə Naxçıvandakı təhsillə bağlı vəziyyətin diqqətə çəkilməsi təsadüfi deyil, bütün varlığı ilə xalqının tərəqqisinə çalışan Cəlil Məmmədquluzadənin doğma yurdunda məktəb hərəkatının taleyindən narahatlığının ifadəsidir. Əlbəttə, “Molla Nəsrəddin”in redaktoru yalnız Naxçıvandan söz açmaqla kifayətlənmir, Tiflis Şeytanbazarında müsəlmanların yaşayış tərzini yenidən göz önünə gətirir, Aşqabad Müzəffəri məktəbində Məşədi Bağırın cəzalandırma metodlarını qələmə almaqla bir daha belə bir mövqedən şıxış edir ki, harda yaşamalarından asılı olmayaraq türk-islam cəmiyyətlərində insanların yeniliyə biganəliyi adi haldır.

Düşündürücüdür ki, Cəlil Məmmədquluzadənin ümumi məzmun etibarilə tənqiddən ibarət “Tərcüman” məqaləsi nikbin notlarla tamamlanır. “Molla Nəsrəddin” ədəbi cəbhəsinin baş sərkərdəsi “Tərcüman”ın iyirmi beş illiyini milli bayram hesab edərək yazır: “Maarif qədri bilən millətlər içərisində “Tərcüman” kimi bir qəzetənin iyirmi beş illik bayramı milli bayram sayılır.

Arzu edirəm ki, möhtərəm oxucularımız qoca Mollanın səsinə səs verib ucadan desinlər: yaşasın “Tərcüman!” (2, s. 33)

Elmi ədəbiyyatlarda çox haqlı olaraq İsmayıl bəy Qaspiralı “XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində kırım-tatar ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi”, öz zamanında “Rusiya müsəlmanlarının lideri”, “türk millətinin müəllimi”, “xalq maarifi islahatçısı”, “bütün türkçülük hərəkatının mərkəzi siması” kimi öyrənilir və öyrədilir. (5, s. 312) Azərbaycanda İsmayıl bəy Qaspiralıya həsr olunmuş ilk irihəcmli əsərdən bəhs ediləsi məqamda Abid Tahirlinin “Bütün türklərin tərcümanı” kitabından danışmaq mümkündür. Kitabın bir çox dəyərli keyfiyyətlərinə bəhs edən Anar “Sönməyən çırağ” bağlıqlı və ön söz mahiyyətli məqaləsində yazır: “A.Tahirli ...İ.Qaspiralı ilə bağlı külli miqdarda mənbəyə, məxəzə istinad etmiş, Kırım, Kazan, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan alimlərinin çox sayda araşdırmalarını tədqiqat müstəvisinə cəlb etmiş, dəyərləndirmişdir, müəyyən elmi qənaətə gəlmişdir...Tədqiqatçı İ.Qaspiralı irsinə müraciət edən Azərbaycan və xarici ölkə tədqiqatçılarının siyahısını tərtib etmiş, onların bir çoxunun İ.Qaspiralı ilə bağlı əsərlərindən ən dəyərli, təsirli sitatları da oxucuların diqqətinə çatdırmışdır.” (6, 2011, s. 5)

Abid Tahirlinin “Bütün türklərin tərcümanı” kitabının “Söz və sətirlərdən yaranan möhtəşəm İsmayıl Qaspiralı portreti” bölməsində Ceyhun Hacıbəyli (“İsmayıl bəy Qaspiralı” məqaləsi, 1914), Firudin bəy Köçərli (“İqbal” qəzeti, 1914), Əlimərdan bəy Topçubaşov (“İsmayıl Qaspiralının xatirəsi” məqaləsi, 1914), Məmməd Əmin Rəsulzadə (“Ortaqlı bir ildönümü” məqaləsi, 1933), Sultan Məcid Qəni-zadə (1914), Haşım bəy Vəzirov (1914), Əhməd bəy Ağaoğlu (1914), Rüstəm Şükürov (“İsmayıl Qaspiralı. Səadət layihəsi” məqaləsi, 2004), Aynur Bəşirli (“İsmayıl bəy Qaspiralı” məqaləsi, 1991), Möhibbi Əhmədov (“İsmayıl bəy Qaspiralı” məqaləsi, 1991), Aybəniz Kəngərli (“İsmayıl bəy Qaspiralı, yaxud ölümü ilə türk millətini birləşdirən adam” məqaləsi, 2004), Hacı İbrahim Qasimov (“İqbal” qəzeti, 1914), Kamil Vəli Nərimanoğlu (“İsmayıl bəy Qaspiralı” sənədli filminə çıxış, 2004), İlqar Qasimov (“Tərcüman”da Azərbaycan mədəniyyəti” məqaləsi, 2001), Mənzər İbrahimova (“Fədakar türk qadını-Şəfiqə xanım Qaspiralı” məqaləsi, 2000), Xeyrulla Məmmədov (“Tərcüman”da Azərbaycan ədəbiyyatı” məqaləsi, 2000), Əziz Mirəhmədov (“Bağçasaray fədaisi” məqaləsi, 1991) kimi azərbaycanlı söz və fikir sahiblərinin İsmayıl bəy Qaspiralı və “Tərcüman” haqqında qiymətli deyimləri diqqəti cəlb edir. Maraqlıdır ki, həmin fikirlərdən bir çoxu ya İsmayıl bəy Qaspiralının matəm günlərində dilə gətirilmiş, ya da XX əsrin 90-cı illərindən sonra sovetlərin dağılması ilə mülayimləşən ictimai-siyasi mühitdə söylənilmişdir. Əlbəttə, türk dünyasının bu böyük şəxsiyyətinə ünvanlanan rəylər sırasında İsmayıl bəy Qaspiralı xidmətlərinin hətta eyni müəllif tərəfindən müəyyən zaman fasilələri ilə həm inkar, həm də təsdiq olunduğunu müşahidə edirik. Məsələn, professor Əziz Mirəhmədov “Kommunist” qəzetinin 14 may 1991-ci il tarixli 90-cı sayında çap olunan “Bağçasaray fədaisi” məqaləsində yazmışdır: “Bir çox xalqlar kimi azərbaycanlılar da Qaspiralskinin qədr-qiyətini hələ yüz il əvvəl dərk etməyə başlamışlar.

Mətbuatda onun “böyük ustad”, “millətin fəxri” kimi ifadələrlə yad olunması bizə çox şey deyir. Heyif ki, bu hal otuzuncu illərdə kökündən dəyişmişdir. Bütün ölkəmizi bürüyən ədalətsizlik Krım dahisini də “binəsib” qoymamışdır. Onun adı qadağalar sırasına düşmüş, nəinki yaşadığı ev, dərs dediyi məktəbin və nəşr etdiyi “Tərcüman” qəzetinin binası, hətta qəbri də dağıdılıb yerlə yeksan edilmişdir.

Onun 1883-cü ildən başlayaraq nə az, nə çox 31 il... “Tərcüman” qəzetini nəşr etmək üçün göstərdiyi müdriklik və qəhrəmanlığın qədrini Azərbaycanda hələ XIX əsrdə başa düşmüş və qiymətləndirmişlər.” (6, s. 84-85)

Halbuki professor Əziz Mirəhmədovun “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” monoqrafiyasında başqa bir mənzərə ilə qarşılaşırıq. Daha doğrusu, “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən 1980-ci ildə nəşr olunan “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabında Cəlil Məmmədquluzadə və İsmayıl bəy Qasıralı əlaqələrinə dair təhlillər əsasən bu iki böyük şəxsiyyətin bir-birlərinə düşmən münasibət bəsləmələrini təsdiqləmək məqsədi daşımaqdadır. Bir az da konkretləşdirsək, Əziz Mirəhmədovun 1980-ci ilə aid açıqlamalarında nəinki “Bağçasaray fədaisi”nin dahiliyindən, müdrikliyindən heç bir əsər yoxdur, əksinə, subyektiv mülahizələr daxilində İsmayıl bəy Qasıralıya qarşı təşkil edilmiş dağıdıcılıq kompaniyasına kömək əlinin uzadılması qabarıq görünür. Əlbəttə, Əziz Mirəhmədovun “Molla Nəsrəddin” jurnalının müdiri və baş mühərriri Cəlil Məmmədquluzadənin “Tərcüman” redaktoru İsmayıl bəy Qasıralıya bəslədiyi böyük hörmət və etiramdan məlumatsızlığını söyləmək doğru olmaz. Görünür, “Sabir” (Bakı: Azərbaycan EA nəşriyyatı, 1958), “Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər (XIX-XX əsrlər)” (Bakı: Maarif, 1983), “Məhəmməd Hadi” (Bakı: Yazıçı, 1985) kimi irihəcmli monoqrafiyaların müəllifi Əziz Mirəhmədov bəzən elmi obyektivliyi hakim ideologiyanın tələblərinə qurban vermək məcburiyyətində qalmış, bu səbəbdən Mirzə Cəlil tərəfindən İsmayıl bəy Qasıralıya ünvanlananaraq söylənilən müəyyən tənqidləri “Azərbaycan Molla Nəsrəddini” kitabında türk-müsəlman dünyasının iki dahi şəxsiyyəti arasındakı qatı düşmənçilik səviyyəsində təqdim etmişdir: “Məmmədquluzadənin Qasprinsikiyə çoxdankı mənfi münasibəti 1905-ci ildən sonra kəskin və açıq şəkil almışdır. Hərçənd “Molla Nəsrəddin”in çıxmağa başlamasından cəmi bir neçə gün sonra Qasprinsiki özünün “Xa, xa, xa” adlı “lətifə, gülgü, həcviyyat və tənqiddə mütəəlliq” jurnalını bağlamağa məcbur olmuşdu; çünki iyirmi ildən artıq jurnalistlik təcrübəsi olan redaktorun bütün cəhdlərinə, hətta yaxşı yazı üçün mükafat vəd etməyinə baxmayaraq, xalqdan, onun mənəvi aləmindən çox uzaq olan Qasprinsiki Xacə Nəsrəddinin gülüşünə nə oxucular, nə də yazıçılar qulaq asmaq istəməmişdilər (bu fakt bir daha sübut edir ki, müdirik Molla Nəsrəddinin gülüşündən yalnız demokratik ideya-estetik mövqedən və həqiqi sənətkar məharəti ilə istifadə edildikdə gözəl səmərə hasil olur). Lakin liberal Qasprinsiki “Molla Nəsrəddin” və Məmmədquluzadə ilə ümumi dil tapmaq fikrinə düşdüyündən müdaraçılıq yolu tutmuşdu.” (7, s. 280-281)

Əlbəttə, Cəlil Məmmədquluzadə və İsmayıl bəy Qasıralı münasibətlərinə tam aydınlıq gətirəcək ən mükəmməl mənbə bu iki dahi şəxsiyyətlərin yaradıcılığıdır. Bu mənada “Molla Nəsrəddin” jurnalının 20 aprel 1908-ci il tarixli 16-cı sayında dərc olunmuş “Milli bayram. “Tərcüman”ın 25 ili (1883-1908)” sərlövhəli məqalə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında yer tutan bir çox subyektiv mülahizələrin üstündən xətt çəkməkdədir. Ümumiyyətlə, mollanəsrəddinçi sənətin ustası Mirzə Cəlilin “Milli bayram. “Tərcüman”ın 25 ili (1883-1908)” başlıqlı yazısı belə bir

fikri qətiyyətlə söyləmə əsas verir ki, Azərbaycan mətbuatında İsmayıl bəy Qasıralıya ünvanlanmış ilk mükəmməl dəyərləndirmələrdən biri və bəlkə də, birincisi Cəlil Məmmədquluzadəyə məxsusdur. Əslində Cəlil Məmmədquluzadənin “Milli bayram. “Tərcüman”ın 25 ili (1883-1908)” adlı təbrik-məqaləsi məzmun etibarilə Mirzə Cəlilin “Tərcüman” yazısının davamı təsirini bağışlamaqdadır. Bir çox felyeton və məqalələrində mollaəsrəddinçilərin “ağsaqqal yoldaşı” satira üslubuna uyğunluqla əsas mətləbə tədricən keçdiyi halda, “Milli bayram” təbrik-məqaləsində ekspozisiya xarakterli bir cümlə belə işlətmədən “Tərcüman”ın 25 illiyindən söz açır və bir qələm sahibinin öz din və dil qardaşlarının tərəqqisi yolunda bütün təqib və təziqlərə sinə gərərək mətbuat vasitəsilə 25 il müddətində mücadilə aparmasını həqiqi bəxtiyarlıq hesab edir: “Bu aprel ayının onunda möhtərəm “Tərcüman” qəzetinin çıxmağa başlamasının 25-ci ili tamam olur.

Bir müsəlman qəzetinin faydalı və səmərəli bir yolda 25 il davam etməyi nəinki Rusiyada, bəlkə, bütün dünyada əvvəlinci dəfə görülən bəxtiyarlıqlardandır.

Mətbuat aləmində 25 il qələm çalan böyük yoldaşımız İsmayıl bəy Qasprinski, həqiqətən, bəxtiyardır.

Bəli, bəxtiyardır. Çünki 25 il çalışıb, min zəhmət və müsibətlə əkdirdi toxumun meyvəsini fərəh və şadlıqla görür. Görür ki, 25 il əvvələ qədər donmuş bir halda olan millətin qanı yavaş-yavaş tərpənir, beyni yavaş-yavaş işləyir. Bu işləməklə özünü bir az tanımaq, haqqını bilmək, insaniyyəti qanmaq, zamanənin təqzasına qulaq asmaq istəyir.” (2, s. 124)

Cəlil Məmmədquluzadə belə bir mövqedən çıxış edir ki, mətbuat dünyasında “böyük yoldaş” məqamına yüksəlmiş İsmayıl bəy Qasıralıya məxsus fədakarlıqları dəyərləndirmək o qədər də asan deyil. Böyük demokrat Mirzə Cəlil “Tərcüman” redaktorunun türk-müsəlman dünyasına, eyni zamanda, insanlığa xidmətlərini diqqətə çəkir, bəşər övladının əksəriyyətinin köhnəliyə rəğbət bəslədiyi, mövhumat əsirinə çevrildiyi, insanların zülm və ətalətlə barışdığı cəmiyyətlərdə İsmayıl bəy Qasıralı olmağın çətinliklərini yada salır, öz kırımlı həmkarını ölü bir milləti dirildən həkimə bənzədir, son dərəcədə yığcam deyimlərlə “Tərcüman”ın nəşrindən sonra ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatımızda özünü göstərən yenilikləri nəzər nöqtəsinə çəkərək daha bir qələm fədaisindən qürurla söz açır: “İsmayıl bəyin millətimizə, insaniyyətə etdiyi böyük-böyük xidmətləri burada saymaq bizim üçün çətindir. Ancaq millətimizdən əksəriyyətinin, hələ indiki halda belə, mətbuata, təzə fikirlərə, yeni üsulla olan rəğbətsizliyini, zamanədən bixəbərliliyini göz önünə gətirəcək olursaq, İsmayıl bəyin, bu səbatlı böyük mühərririn bu uzun müddətdə nə zəhmətlər çəkdiyini, nə fədakarlıqlarla “üsuli-cədidə”nin nəşrinə çalışdığını bilmək olar.

İsmayıl bəy həqiqi həkim kimi millətimizin dirilməyini məhz məktəbdə, maarifin nəşrində gördü; qüvvətinin ən çoxunu bu yolda sərf etdi. Üsuli-cədidəsini, üsuli cədidə kitablarını Bağçasaraydan Çinə, Kazandan İrana qədər nəşr elədi. Mülayimənə, lakin təsirli məqalələrilə uyuşmuş beyinlərdə “mühakimə” qüvvəsini oyandırdı; köhnə üsulu, bütpərəst adətlərimizi silməyə çalışdı.” (2, s. 124)

Qətiyyətlə demək olar ki, “Tərcüman” qəzetinin 25 illiyi münasibətilə qələmə alınmış “Milli bayram” məqaləsində İsmayıl bəy Qasıralının şəxsiyyəti, eləcə də bu cəfəkeş ziyalının fəaliyyət sahələrinin əsas istiqamətləri bütün tərəfləri ilə görünməkdədir. Prinsipcə “Milli bayram. “Tərcüman”ın 25 ili (1883-1908)” adlı material sıradan bir təbrik məqaləsi deyil, özünü türk millətindən, yaxud islam dinindən

bilənləri İsmayıl bəy Qasıralı kimi yaşamağa çağırışdır, “Tərcüman” redaktorunun bir ömür apardığı mücadilənin obyektiv qiymətidir. Bəli, Cəlil Məmmədquluzadənin fikrincə, İsmayıl bəy Qasıralı dühasını Rusiya dövləti tərkibində yaşamağa məhkum türklər üçün sadəcə mətbuat nümayəndəsi olması cəhətindən dəyərləndirmək, bu dahi yazarın sadəcə üsuli-cədid hərəkətinə başçılıq etdiyini söyləməklə səciyyələndirmək məsələyə birtərəfli yanaşmaqdır. Mirzə Cəlil bir tənqidi realist kimi haqqında söz açdığı prosesin mahiyyətinə nüfuz edir, bu qənaətə gəlir ki, bütün həyatı boyu türk təfəkkürünün yeniləşməsi uğrunda mücadilə aparılan İsmayıl bəy Qasıralının daha böyük qələbəsi milli düşüncəni müqəddəs ideyalarla zənginləşdirməsində, ətalətlə, mütləqiyyətlə, cəhalətlə barışmış cəmiyyət üzvünü adi bir fərddən insanlığın kamilləşməsi istiqamətində çalışan şəxsiyyətə çevirməsindədir. Bir daha xatırlamağa ehtiyac vardır ki, “Milli bayram. “Tərcüman”ın 25 ili (1883-1908)” təbrik-məqaləsinin müəllifi adi bir jurnalist deyildi, Şərqdə və Qərbdə insanlığa qənim kəsilmiş istənilən səlahiyyətli imtiyaz sahibinin eyblərini cəsarətlə satıra atəşinə tutan söz və qələm sahibi idi ki, öz Bağçasaraylı həmkarının birinciliyini də eyni cəsarətlə etiraf edirdi: “İsmayıl bəy millətinin oyanmağına lazım olan heç bir vasitədən geri qalmadı: bir tərəfdən mətbuatla çalışdı, digər tərəfdən daxildə, xaricdə cəmiyyətlər təşkil edib millətdə “müşavirə” hüsnü oyandırdı.

Camaat qeydinə qalmaq genə camaatın ümumi borcu olduğunu anladı və ancaq bu ittihad və müşavirə qüvvətilə əsarətdən xilas olmağın mümkün olacağını bildirdi.

Xülasə, demək olar ki, indiyə qədər millətin ehtiyacını, gələcəyini haqqı ilə nəzərə alıb ciddi və səmərəli yolda çalışan türk millətinin içində birinci dəfə İsmayıl bəy çıxdı.” (2, s. 124)

Bəli, İsmayıl bəy Qasıralı müntəzəm surətdə “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin uğurlarını dəyərləndirdiyi kimi, Cəlil Məmmədquluzadə də “Tərcüman”ın fəaliyyətinə diqqətlə yanaşmış, hətta “Tərcüman”dan əxz etdiyi mövzularla öz oxucularına mövcud cəmiyyətin eybəcərliklərinə dair yeni informasiyaların çatdırılmasına nail olmuşdur.

Ədəbiyyat

1. Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə. 2 cildə, I cild, Bakı: Şərq-Qərb, 2004
2. Molla Nəsrəddin. 10 cildə, II cild, Bakı: Azərənəşr
3. Molla Nəsrəddin. 12 cildə, I cild, Bakı: Elm, 1988
4. Əziz Şərif. “Molla Nəsrəddin” necə yarandı. Bakı: Azərənəşr, 1986
5. Elman Quliyev. Türk xalqları ədəbiyyatı. Bakı: CBS, 2008
6. Abid Tahirli. Bütün türklərin tərcümanı. Bakı: Ozan, 2011
7. Əziz Mirəhmədov. Azərbaycan Molla Nəsrəddini. Bakı: Yazıçı, 1980

Iman Jafarov

On 25th anniversary of “Tarjuman” newspaper “Molla Nasraddin” magazine

Резюме

The 2 publicistic writings of Jalil Mammadguluzada is analyzed in the article on the occasion of the 25th anniversary of “Tarjuman” newspaper published

under the editorship of I.Gaspirali in Bakhchasaray during 1883-1918. It is shown that articles of Mirza Jalil under the title of “Tarjuman”, also “National holiday. “25th anniversary of “Tarjuman” (1883-1908) “ are valuable publicistic works characterized by extremely objectivity on “Tarjuman” in Azerbaijan press. Jalil Mammadguluzada in his articles once again confirms that the great victory of a owner of progressive idea Ismayil bey Gaspirali was enriching of national thought with the sacred ideas, turning of brothers in religion and language from a simple individual to a personality trying in the direction of improving of humanity.

Иман Джафаров

О 25-тилети газеты «Терджуман» журнала «Молла Насиреддин»
Резюме

В статье анализируются 2 публицистические статьи, написанные Джалилом Мамедкулизаде в связи с 25-тилетием газеты «Терджуман», издаваемой в Бахчисарае под редакторством И. Гаспыралы в 1883-1918 годах. Указывается, что статьи Мирза Джалиля под заголовками «Терджуман», в том числе «Национальный праздник», «25-тилетие (1883-1908) газеты «Терджуман» являются ценными публицистическими произведениями в публицистике Азербайджана о «Терджуман», характеризующимися крайней объективностью. Джалил Мамедкулизаде в своих статьях еще раз подчеркивает, что большая победа владельца прогрессивных мыслей Исмаил бека Гаспыралы состоит в обогащении национального мышления священными идеями, превращении братьев по религии и языку из обычного индивидуума в личность, старающегося во благо усовершенствования человечества.

Rəyçi: Fərman Xəlilov
filologiya üzrə elmlər doktoru

MÜNDƏRİCAT

DİLÇİLİK

Qəzənfər Kazımov Azərbaycan dili dialekt və şivələrində felin quruluş xüsusiyyətləri	3
Nigar Vəliyeva Dancing as the bright manifestation of non-verbal components of cross-cultural communication	26
Xənim Cəlilova, Tahirə Zairova İngilis atalar sözləri, onların semantik mənalari və Azərbaycan dilində ekvivalentləri	39
Севиндж Самедова Цели и задачи педагога на начальном этапе обучения иностранных студентов русскому языку	46
Aygün Cəfərova Füzuli rayonunun toponimlərinin Azərbaycan toponimiyasında yeri	53
Aynurə Əliyeva “Bürhani-qate” lüğətində mələk adları	61
Рена Амрахова Способы перевода азербайджанских фразеологизмов на русский язык	58
Gülbəniz Cahangirova İngilis antroponimlərinin etnik səciyyəsi.....	73
Gülruх Hüseynova Bədii dildə məsəzlar sisteminin üslubi imkanlarından istifadə.....	78
Norkhodjayeva Khurshida Sharipovna Main peculiarities of regulating the process mean compound terms	83
Zibahət Nəsirova Alman dili dərsləklərində alınma sözlərin mənimsənilməsi və tədris prosesində tipik səhvlərin təhlili	88
Leyla İbrahimova Müasir alman dilində inkarlıq kateqoriyasının işlənmə xüsusiyyətləri	93
Sevinc Quliyeva Present perfect və past perfect zamanlarının ingilis və Azərbaycan dillərində linqvistik təhlili	98
Təranə Məmmədova Terminoloji birləşmələrdə əcnəbi sözlər	103
Елена Велиева Преимущества использования интернет технологий в преподавании иностраных языков	108
R.Babayeva To the problem of writing business messages	113
Hülya Aktaş Çağdaş türkcələrdə söyləmə: forma, semantika və funksiya	119

Rəşidə Ağayeva Frazeologizmlərin kommunikativ, koqnitiv və praqmatik aspektlərdən semantik təsnifi məsələləri	125
Şükufə İslamova İngilis və Azərbaycan dillərinin leksik sisnemində idiomatik ifadələrin işlənmə xüsusiyyətləri	133
İradə Tahirova Elliptik cümlələrin ingilis və Azərbaycan dillərində leksik-semantik xüsusiyyətləri	138
Təvəkkül İbrahimova Variant use of tense–aspect forms	143
Sevda Rzayeva Xarici dil dərslərində innovativ metodlarına istifadə təcrübəsi	148
Svetlana Məmmədova Qafqaz arealında motivləşmə yolu ilə əmələ gələn xörək adları	153
Гюльнара Садыхова Фразеологизмы с компонентами «Адам» и «Ева» во французском, азербайджанском и русском языках	158
Sugra Rəhmanova «Dəhnamə » poemasının fonetik, leksik- qrammatik dil xüsusiyyətləri ...	163
Aidə Baxşəliyeva Müasir ingilis dilində bağlayıcıların cümlədə rolu və isim düzəldən prefikslərin semantikasi	168
Gülnar Nağıyeva İngilis və Azərbaycan dillərində frazeoloji birləşmələrin leksik-semantik və morfoloji xüsusiyyətləri	173
Aytən Hüseynova İngilis dilində modal fellərin məsdərdə işlənmə xüsusiyyətləri və onların Azərbaycan dilində ifadəsi	178
Allahverdi Hacıyev, Tamam Mehrabova Azərbaycan etnonimləri	183
Esmira Behbudova İngilis dilində coxmənali frazeoloji birləşmələrin frazeoloji omonimlərlə oxşar və fərqli xüsusiyyətləri.....	195
Sevinc Qəmbərova Azərbaycan dilinin qərb şivələri və türk dilinin qars şivələrində əlamət bildirən sözlər	201
Гюльшен Аббасова Связный текст и обучение студентов-азербайджанцев русскому языку	207
Məmmədخان Soltanov, Aidə Soltanova (Quliyeva) «əkinçi» qəzetində və aşiq yaradıcılığında işlənən bəzi toponimlər haqqında	214

Ülviyyə Həkimova-Aydın Terminologiya məsələsinin diaxronik aspekti	219
Vəfa Bağırzadə Cümlə və söyləm dilin sintaktik səviyyəsinin əsas vahidi kimi	226
Sevinc Bağirova Sifət əsas hitq hissəsi kimi (Azərbaycan və ingilis dilləri materialları əsasında)	233
Kəmalə Hüseynova Xarici dil üzrə terminoloji leksikasının öyrədilməsinin əsas prinsipləri	238
Mahirə Quliyeva İngilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində Avropa mənşəli sözlərin rolu və əhəmiyyəti	243
Sevda Charkazova How to motivate unmotivated students	248
Xatirə Kərimova Methods and techniques	253
Садая Алиева Возможные формы интегрирования информационных технологий и преподавания английского языка	258
Nərmən Əliyeva Moskva semantik məktəbi haqqında	263
Xumar Məmmədova Zemfira Məmmədova Dil siyasəti	271
Tamilla Məmmədova Müasir Alman və Azərbaycan dillərində felin əmr şəklinin işlənməsinə dair	278
Gülşən Əhmədova Alman dili frazeologizmlərinin Azərbaycan dilinə tərcümə yolları	283

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ

Əlimuxtar Muxtarov Azərbaycan ədəbiyyatının lirik-epik əsərlərində Nizami Gəncəvi ideali	288
İbrahim Quliyev Xəmsəçiliyin nizamiyə qədərki ənənəsi	300
Самира Таривердиева «Правда жизни» и произведения в. Тендрякова 50-60-х годов	306
Nigar İsmayılzadə Təsəvvüf və ədəbiyyat	312
Şəbnəm Əliyeva Nizami düşüncələri Məcnun dilindən..	320
Layla Roşan (Lalə Qarayeva) Şərq – Qərb ədəbi əlaqələrinin inkişafında Gibbin rolu	326

Sədrəddin Hüseyin Klassiklərin tədqiqi və Əbülhəsən Raci	335
Afət Namazova “Kitabi Dədə Qorqud”un nəşr və tədqiq tarixi.....	341
Ülfət Rəhimova Dünya teleformatları müasir Azərbaycan teleməkanında	346
İman Cəfərov “Molla Nəsrəddin” jurnalı “tərcüman” qəzetin 25 illiyi haqqında	352
Sevinc Kazımova Tahir Kazımovun yaradıcılığında yazıçı mövqeyi və bədii özünüifadə	360
Şöhrət Bədəlov Quran iqtibasları və Xətayi yaradıcılığı	366
Qənimət Hüseyinov İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir	373
Nərminə Məmmədova Müstəqil Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi fiziki tərbiyə işi	378
Xuraman Hümmətova Nizami Gəncəvinin “Eşqdir mehrabı uca göylərin” ifadəsi irfan düşüncəsinin qaynağıdır	383
Şöhrət Nəsirova Zahid Xəlilin uşaq hekayələrinin orijinal keyfiyyətləri	390
T.Aslanova M.B.Məmmədzadənin ədəbi düşüncələri.....	395
Məhərrəm Vəliyev Klassik Azərbaycan poeziyasında lirik qəhrəmanın ikili xarakteri.....	400
Ofelya Müslümova Alman və Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatında tipoloji cəhətlər Alman mühacirət ədəbiyyatında faşizmin iflası	405